

ВЗАИМОСВЯЗЬ СУЕВЕРНОСТИ И ЛОКУСА КОНТРОЛЯ У СТУДЕНТОВ

Хотя современная наука развивается в аспекте рациональности познания, суеверия продолжают занимать значительное место в сознании значительного количества людей во всем мире. В психологии имеет место множество различных подходов к пониманию термина суеверие: когнитивный, мотивационный, психоаналитический, бихевиористский, социально-нравственный, эволюционистский (Саенко Ю., 2006). Рассмотрев их, можно сделать следующий вывод: суеверия являют собой устойчивые представления в сознании индивида, усвоенные издавна нашими предками вследствие случайного совпадения событий, ставшие нормой поведения и являющиеся механизмом защиты. Мы будем трактовать суеверие как предрассудок, представляющий веру в нечто необъяснимое, сверхъестественное, который снимает внутреннее напряжение в случае возникающей ситуации.

Суеверия берут свое начало еще в древности, когда люди прибегали к помощи магии, тотемов и амулетов, тем самым стремясь уберечь себя от сил зла. Основными причинами использования суеверных представлений в современном мире являются: 1) стремление заглянуть в будущее, желание предвидеть и управлять им; 2) недостаточное количество времени на обдумывание происходящих событий жизни; 3) отсутствие требования рационального доказательства явлений действительности.

Суеверность же понимается как относительно изолированная психологическая характеристика, связанная с рано формирующимися в онтогенезе психическими функциями (Саенко Ю., 2006). Суеверные представления под влиянием взрослых закрепляются еще в детстве, а далее используются на протяжении всей жизни. Кроме этого, суеверия – динамичные явления, способные в определенные моменты времени как

исчезать, так и вновь возникать вследствие актуальных потребностей людей.

Локус контроля – качество, характеризующее склонность человека приписывать ответственность за результаты своей деятельности внешним силам либо собственным способностям и усилиям. Выделяют интернальный и экстернальный локус контроля. Интернальный локус указывает на восприятие события, обусловленного поведением и относительно постоянными характеристиками самого индивида. Экстернальный локус контроля указывает на то, что следующее за действием индивида подкрепление воспринимается им как результат случая, стечения обстоятельств. Иначе говоря, люди с интернальным локусом контроля верят в то, что успехи и неудачи зависят в основном от своих собственных способностей и усилий. Они считают, что на социальный успех влияет именно труд, а не мнение окружающих. Экстерналы же полагают, что успехи и неудачи не зависят от собственных усилий и способностей, а полностью обусловлены удачей, случаем и влиянием других людей. Таким индивидам крайне необходима поддержка и одобрение, иначе они плохо работают. Таким образом, исходя из вышеперечисленного, нами была предпринята попытка связать суеверность с личностными характеристиками, в частности с локусом контроля.

Интерес к этой теме имеет место среди представителей как зарубежной, так и отечественной психологии. Изучением суеверности занимались Л. Леви-Брюль, И. Ялом, З. Фрейд, Э. Фромм, Ю. Саенко, В. Попов, Н. Андрюшкова и др. В настоящее время изучением взаимосвязи суеверности и локуса контроля личности занимаются Ю. Саенко, а также Е. Сагон, М. Кароли, которые обнаружили значимую связь между суеверностью и локусом контроля, говоря о том, что для суеверных людей характерен экстернальный локус контроля (Sagone E., Caroli M., 2014).

Целью нашего исследования стало выявить характер взаимосвязи суеверности и локуса контроля у студентов. В ходе нашего исследования была выдвинута следующая *гипотеза*: существует значимая корреляционная связь между суеверностью и локусом контроля.

В исследовании приняло участие 50 испытуемых в возрасте от 17 до 22 лет ($M = 18,6$, $SD = 1,26$), в т.ч. 25 юношей и 25 девушек. Для диагностики суеверности использовалась разработанная нами анкета «Уровень суеверности личности». Для диагностики направленности локуса контроля личности использовалась методика «Локус контроля» Дж. Роттера.

На *первом этапе* исследования была проведена качественная и количественная обработка анкеты для изучения уровня суеверности и опросника, направленного на изучение направленности локуса контроля личности. В результате определено процентное соотношение ответов на вопросы о причинах использования суеверий, их функциях, о распространенности суеверий, реакциях и действиях при столкновении с суеверными представлениями и т.д.

Мы выявили, что практически половина испытуемых использует суеверия в тревожных (50%) и неопределенных ситуациях (34%), тем самым обеспечивая себе защиту и безопасность (46%). В большей степени респонденты имеют нейтральное отношение (86%) к суевериям. Распространенными суевериями, в которые верит практически каждый человек, называли «черную кошку» (66%), «рассыпанную соль» (32%), «разбитое зеркало» (20%) и «передачу вещей через порог» (18%). В ситуации столкновения с суеверием большинство респондентов не предпримет суеверно-ритуальных действий (66%). Наиболее распространенными суевериями, существующими в студенческой среде и помогающими при сдаче экзаменов, являются «халява, приди» (58%), «монетка под пятку» (32%), «учебник под подушку» (26%), «не бриться/стричься, мыть голову перед экзаменом» (26%), «одна одежда на все экзамены» (12%). В большей степени наши испытуемые не верят (40%) или иногда верят (34%) в действие суеверий, и не пользуются (44%) ими в студенчестве. Большая часть респондентов имеет средний уровень суеверности (74%).

На *втором этапе* исследования с помощью критерия ранговой корреляции Спирмена был изучен характер взаимосвязи переменных суеверности и локуса контроля. Обнаружена значимая корреляционная связь ($r=0,33$, $p<0,05$) между суеверностью и экстернальностью, а также значимая

отрицательная корреляция ($r = -0,32$, $p < 0,05$) суеверности и интернальности личности. Такие результаты можно объяснить тем, что суеверные люди ответственность за любые результаты своих действий возлагают на «внешние» (сверхъестественные) силы. Таких людей не покидает надежда на везение и благосклонность судьбы. В студенческой среде у экстерналов в период сессии возникает желание справиться с тревожным состоянием, избежать возможной неудачи на экзамене, получить шанс на успех – все это порождает веру в различные суеверия. Студенты, совершая суеверно-ритуальные действия, снимают страх, напряжение, как бы перекладывая ответственность за возможные неудачи на внешнюю среду. Таким образом, выдвинутая нами гипотеза нашла эмпирическое подтверждение – локус контроля выступает личностным фактором суеверности личности.

DOI: 10.5281/zenodo.5844261

Ляховець Л. О.

ОБРАЗ ШЛЮБНОГО ПАРТНЕРА В УЯВЛЕННЯХ ОСІБ РІЗНОГО ВІКУ

На сучасному етапі розвитку світової спільноти спостерігаються складні трансформації, які стосуються й функціонування інституту сім'ї. Формування останніми десятиліттями у західноєвропейських країнах нових – егалітарних за своєю суттю сімейних відносин – обумовило появу якісно відмінних від традиційної родини альтернативних форм сексуально-шлюбних стосунків і в українському соціумі теж.

Наразі уявлення осіб репродуктивного віку про родину та їхнє ставлення до традиційної сім'ї обумовлюються цілою низкою чинників, зокрема:

1) демократизація взаємин між статями (зростання віку вступу у шлюб; свідома відмова від шлюбу; пошук альтернативних форм влаштування інтимного життя);